

AS DIFICULDADES QUE OS ALUNOS DO CURSO DE ENSINO SUPERIOR EM COMÉRCIO EXTERIOR DA FATEC ZONA LESTE ENCONTRAM AO APRENDER INGLÊS.

Mariane dos Santos Andrade, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, mariane.andrade@fatec.sp.gov.br

Victória Cardoso Toledo, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, victoria.toledo@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente trabalho tem como objetivo identificar as dificuldades que os alunos do curso de tecnologia em Comércio Exterior da Fatec Zona Leste nos semestres finais tiveram ao aprender a língua inglesa. Dentre os métodos usados nesta pesquisa exploratória qualitativa, foi realizado um questionário envolvendo os alunos dos últimos semestres do curso em questão, com objetivo de buscar compreender quais são as dificuldades que os alunos apresentam ao estudar inglês. A partir do resultado obtido, a pesquisa realizada ao longo do artigo procurou demonstrar quais fatores podem ter levado a essas dificuldades, e exemplificar possíveis atitudes a serem tomadas tanto pelos alunos quanto pelos professores, para conseguir um resultado positivo no estudo de línguas. Entre elas, os diferentes fatores motivacionais, descrito por Jeremy Harmer e abordados ao longo do artigo, fatores disciplinares e cognitivos, conceito citado por Suarez Abreu, e a maneira como o cérebro se correlaciona entre fatores fonéticos, gramaticais e morfologia da estrutura gramatical como aspecto simbólicos, juntamente do conceito de língua nativa, por Guy Cook, também foi abordado ao longo do trabalho.

Palavras-chave. *Língua estrangeira. Aprendizado. Gramática.*

ABSTRACT. This work aims to identify the difficulties that the students of the technology course in Foreign Trade at Fatec Zona Leste in the final semesters had when learning the English language. Among the methods used in this qualitative exploratory research, a questionnaire was carried out involving students from the last semesters of the course in question, in order to seek to understand what difficulties the students present when studying English. Based on the result obtained, the research carried out throughout the article sought to demonstrate what factors may have led to these difficulties, and to exemplify possible attitudes to be taken by both students and teachers, to achieve a positive result in the study of languages. Among them, the different motivational factors, described by Jeremy Harmer and addressed throughout the article, disciplinary and cognitive factors, a concept cited by Suarez Abreu, and the way the brain correlates between phonetic, grammatical factors and grammatical structure morphology as an aspect symbolic, together with the concept of native language, by Guy Cook, was also addressed throughout the work.

Keywords. *Foreign Language. Learning. Grammar*

1. INTRODUÇÃO

Em mundo globalizado, saber falar um idioma estrangeiro é algo de extrema importância no mercado de trabalho, especialmente para aqueles que atuam na área internacional. Visando a importância no aprendizado dos alunos da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste do curso superior de tecnologia em Comércio Exterior, este artigo reuniu, por meio de uma pesquisa, dados sobre esses alunos a respeito de suas dificuldades ao aprender a língua inglesa.

Foram realizadas duas pesquisas. O primeiro questionário foi realizado entre julho e dezembro de 2019, direcionado aos alunos do 6º semestre, levando em consideração como eles sentiram seus avanços ao decorrer da disciplina cursada. Esta autoavaliação mapeou dificuldades gerais e específicas. O material teórico usado nos levou a refletir sobre o porquê dessas dificuldades e de que forma podemos relacioná-las com a disciplina e fatores cognitivos. O segundo questionário foi aplicado entre março e julho de 2020 com o mesmo objetivo do primeiro.

Para explorar as razões que levam os alunos a perceberem dificuldades em seus estudos, foram levantadas possibilidades a partir das discussões da linguística cognitiva cujo texto básico foi Linguística cognitiva, de Suarez Abreu (2013). De acordo com o autor, o sistema complexo de compreender línguas está ligado a dificuldade gramatical (composta pela fonética, morfologia e sintaxe), qual o estudante procura associar seu idioma nativo com a estrutura gramatical de uma nova língua, e gerando a dificuldade do aprendizado.

Em seguida, abordamos os aspectos motivacionais que os estudantes levam e trazem da sala de aula, explicando como a motivação intrínseca e a extrínseca estão diretamente ligadas ao sucesso do aprendizado, e também como esta motivação se apresenta em diferentes faixas etárias, segundo Jeremy Harmer (1991).

Também foram usadas noções básicas sobre o funcionamento do cérebro no estudo de línguas por meio do artigo da OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), citando que o cérebro precisa compreender e absorver quais são os processos que facilitam o aprendizado de línguas, e como o funcionamento do cérebro confirma a relação entre o fator motivacional e as atitudes adequadas dos estudantes ao sucesso nos estudos.

Finalizando a questão do aprendizado de uma língua estrangeira, explicamos que para aprender um idioma, precisamos nos expor diariamente para estimular a audição, pronúncia e demais aspectos, e esses estímulos levam ao estudante a criar conexões neurais sinápticas que levarão ao aprendizado mais proveitoso.

O presente artigo tem como objetivo demonstrar por meio de dados e pesquisas quais são as dificuldades que os estudantes da Fatec Zona Leste que cursaram os últimos semestres de Comércio Exterior apresentaram ao aprender a língua inglesa. O objetivo deste artigo é mapear e compreender quais dificuldades os alunos apresentaram durante os estudos, de forma que serão apresentados os resultados do questionário em seguida. A metodologia aplicada foi a pesquisa exploratória qualitativa, utilizando-se de instrumento questionários como coleta de dados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Conceito de língua nativa e língua estrangeira.

Segundo Cook (2003), o significado do termo “língua nativa” possui uma questão de história pessoal do indivíduo que se comunica em qualquer idioma. O falante nativo adquire o domínio da língua naturalmente no período da infância, por meio da exposição ao círculo de adultos, da necessidade de se comunicar na fala.

Língua estrangeira é definida como o idioma aprendido por pessoas que possuem uma “língua nativa” diferente. Para os falantes nativos, os estrangeiros que aprendem outros idiomas não possuem o senso de que aquele idioma que eles estão aprendendo são de sua propriedade, e sim, um idioma não familiar ou um idioma a parte, portanto, falantes nativos assumem-se no direito de afirmar o que é correto ou não em seu idioma.

2.2. Aspectos cognitivos no estudo de línguas

No livro “Linguística cognitiva”, de Suarez Abreu (2013), o autor expõe o pressuposto cognitivista de que a linguagem humana é um sistema complexo e envolve uma série de questões emocionais e físicas que afetam o resultado do aprendizado de uma nova língua. Dessa forma, por ser um sistema complexo, como comparado a um organismo humano, é presumível que a linguagem seja também um sistema adaptativo. A gramática, do ponto de vista da linguística cognitiva, emerge do uso da linguagem, envolvendo interações entre falantes do idioma que está sendo estudado por intermédio da figura do professor e o estudante.

A gramática cognitiva parte do pressuposto que a linguagem humana é um sistema simbólico, funcionando da seguinte maneira: são veiculados sons vocais e a eles são associados sentidos. As palavras são organizadas sintaticamente em um contexto de produção entre o professor e os estudantes, que estão envolvidos no estudo de uma língua estrangeira. A gramática funciona como uma mediadora da passagem entre o significado de uma palavra, e o som que produz (ABREU, 2013). Quando o estudante entra em contato com a gramática de uma língua diferente da usada por ele, é comum este aluno de nível iniciante e até mesmo pré-intermediário demonstrem dificuldade no aprendizado, pois as estruturas gramaticais são diversas da língua nativa do estudante e gradativamente apresentam um nível de dificuldade maior. Deste ponto em diante, existe a possibilidade do estudante apresentar dificuldade de absorção do conteúdo e compreensão de um novo idioma (ABREU, 2013).

Segundo Abreu (2013), a gramática sempre foi dividida em três partes de estantes: fonética, morfologia e sintaxe. A fonética estuda os sons da fala; a morfologia, a estrutura das palavras; e a sintaxe, a relação das palavras na frase. Destas partes, a fonética pode ser usada no estudo de línguas como um vital veículo entre o estudante e professor por meio de modelos sonoros, incluindo também como a pronúncia de diversas palavras afeta a compreensão.

Uma hipótese de que os alunos que responderam ao questionário realizado nesta pesquisa exploratória qualitativa, é que uma das dificuldades, além das já apresentadas ao decorrer do artigo, é a de que um estudante brasileiro falante nativo de português tenha dificuldade em entender a estrutura da língua inglesa.

Um exemplo pode estar na concordância verbal. Por tradição, os núcleos de concordâncias verbais nominais em português se caracterizam por serem (quase sempre) por substantivos (ou pronomes que estão no lugar de substantivos) que possuem uma referência ou não ao mundo real, como exemplificado (ABREU, 2013):

“A maioria das *escolas* fará reposição até dia 23 de dezembro.”

Esse tipo de concordância exige um esforço extra que é caracterizado pelo domínio explícito das regras da gramática (ABREU, 2013), porém na língua falada a concordância se faz com o modificador que carrega a referência externa, e acaba por assumir a forma:

“A maioria das *escolas* farão reposição até 23 de setembro.”

Ou seja, na língua falada e escrita portuguesa há uma diferença com a concordância verbal, que é aceita pela norma culta da língua portuguesa. O falante nativo brasileiro tem o hábito de utilizar essas frases e fazer a concordância verbal com quais sejam o núcleo nominal da frase. Cabe, neste ponto, traduzir a oração usada para a língua inglesa e comparar a sua estrutura à do português.

Tendo esta justificativa em contexto, é possível afirmar que a gramática é um fator decisivo para compreensão de uma língua estrangeira na sua totalidade. O fato de que alguns estudantes comparam e traduzem o idioma qual estão aprendendo, pode gerar a percepção que a gramática de uma língua é mais difícil do que a de outra. Outros, talvez, tenham dificuldades com a gramática da língua estrangeira por não compreenderem bem o seu funcionamento e o seu contexto de produção.

2.3. Aspectos motivacionais

Dentre os questionamentos realizados por este artigo sobre a percepção dos estudantes da Fatec Zona Leste, pergunta-se por que alguns estudantes possuem sucesso ao aprender outras línguas enquanto outros não o tem. Um dos aspectos que pode ser explorado é elencar quais fatores influenciam o aluno para obter o sucesso ou não. Uma possibilidade é que a motivação que os estudantes trazem para a classe é um dos fatores que afeta o aprendizado.

A motivação é uma espécie de força interior que encoraja alguém a entrar em ação, a realizar um objetivo, e objetivos por si só podem ser de diferentes tipos: os de curto prazo, e os de longo prazo (HARMER, 1991). No âmbito do aprendizado de línguas, os objetivos de curto prazo incluem um resultado específico para um curto período de tempo, como tirar notas altas em um teste escolar, enquanto os objetivos a longo prazo se resumem a conseguir exercer o que aprenderam em uma oportunidade de emprego, a conseguir se comunicar com membros de outras comunidades.

No geral, os estudantes com fortes motivações e com objetivos a longo prazo possuem mais determinação para atingir as metas até alcançar o objetivo, em relação aos que possuem metas em prazos menores que podem apresentar desvios e desistência (HARMER, 1991).

2.4.1. Tipos de motivação: intrínseca e extrínseca

Nos seguintes tópicos, iremos abordar o que é motivação intrínseca e extrínseca.

2.4.1.1. Motivação extrínseca

A motivação extrínseca é considerada a motivação que o estudante possui e que é trazida de fora da sala de aula (HARMER, 1991). Dentre os estudantes que realizam o estudo de línguas, existem aqueles que têm a intenção, a vontade de aprender.

Dentro da motivação extrínseca, há o instrumento motivacional e a motivação integrativa. O instrumento de motivação é um termo usado para descrever a situação na qual um aluno acredita que o domínio da língua estrangeira é uma maneira de adquirir um emprego melhor, uma posição de status, em resumo: consideram a língua como um instrumento para alcançar seus objetivos.

A motivação integrativa é aquela que o estudante de línguas tem interesse pela cultura e aspectos gerais da língua que está sendo objeto de estudo, numa forma de que eles tenham o interesse de adentrar essa comunidade.

Outros fatores que podem afetar a motivação extrínseca do estudante podem ser citadas, como: O estudante será influenciado pelas atitudes daqueles ao redor dele, podendo exercer um efeito positivo ou negativo. Nesta situação, parentes e colegas que são contra ou não incentivam o aprendizado da língua de interesse do estudante, podem influenciar negativamente a motivação do aluno.

Outro fator de influência da motivação extrínseca é se o aluno teve um contato anterior com estudo de línguas que o afetou anteriormente, pois se o estudante teve um desempenho positivo, isso pode predispor que o recente momento de estudo também será proveitoso porque este já possui mais confiança (HARMER, 1991).

2.4.1.2. Motivação intrínseca

Como abordado anteriormente, a motivação extrínseca e a atitude dos estudantes podem ser afetadas pelos membros ao redor de sua convivência, e a motivação intrínseca também tem um papel vital no resultado dos estudos. Alguns estudantes podem não trazer a motivação extrínseca para a sala de aula, por isso a motivação intrínseca se define como a obtenção de sucesso de outros fatores pertinentes exclusivamente ao aprendizado em classe, dependendo do que aconteceria dentro da sala de aula que o motivasse a seguir os estudos, sendo um fator vital para um aprendizado de sucesso (HARMER, 1991).

Dentre os fatores de influência da motivação intrínseca abordados no livro em questão, está o método de ensino que pode impactar na expectativa que o estudante tem no aprendizado da língua. Um método de ensino que encoraje e acolha o aluno a demonstrar o aprendizado resultará em uma maior motivação por parte do aluno de querer aprender (HARMER, 1991).

Dentre os métodos apresentados no livro, o uso de um método comunicativo, a explicação clara e a participação de todos os alunos nas atividades em classe, além do ensino da pronúncia e a clareza da fala do professor são os principais aspectos que foram mencionados pelos alunos que fazem uma aula de estudo de línguas ser interessante (HARMER, 1991).

2.4.2. Diferenças motivacionais por idade

Para saber com mais exatidão como ou porque os estudantes são motivados é uma questão de saber como eles se sentem, pois é improvável que todos na mesma classe tenham a mesma motivação. A seguir, serão elencados alguns fatores motivacionais por grupos de diferentes faixas etárias.

2.4.3. Adolescentes

Deste grupo em questão, este é provavelmente o grupo no qual a motivação extrínseca não seja tão presente; no entanto, a motivação deste grupo é altamente influenciada por aqueles ao redor.

Adolescentes podem demonstrar ser muito produtivos se estimulados em sala de aula de maneira que se sintam envolvidos, a partir de com contexto interessante, em um nível de dificuldade adequado.

2.4.4. Adultos iniciantes

Para certos adultos, este mesmo processo é uma situação extremamente difícil, pois apesar de sua motivação, a inteligência e os esforços consideráveis, de acordo com BRUNN, (2003, pág. 106. Apud BOGAARDS, 1988), eles apresentam dificuldade de dominar a língua de maneira satisfatória e também o aspecto comunicativo na língua estrangeira.

Os adultos têm problemas específicos de aprendizagem, e o ensino para adultos apresenta condições particulares e relações únicas com a língua e com a cultura estrangeira, com o professor e com a situação de aprendizagem.

Este grupo apresenta em sala de aula uma elevada motivação extrínseca, e demonstram um crescimento e desenvolvimento rápido, quando as metas são fáceis de perceber e relativamente fáceis de atingir. Ainda que o estudo de uma nova língua seja desafiador, metas realistas e graduais têm resultados positivos com esta faixa etária.

2.4.5. Adultos intermediários

Este grupo pode apresentar motivação extrínseca, mas mostram que quanto mais incentivados em sala de aula, maiores as chances de sucesso, porque alcançar o nível avançado é uma meta comum entre esses alunos (HARMER, 1991).

Os estudantes de nível intermediário já possuem conhecimento da língua, e talvez por isso seja mais difícil de perceber o progresso, mas por outro lado, podem se sentir oprimidos por conta da nova complexidade e diminuir sua confiança no processo de aprender. Para este grupo o melhor método é demonstrar que ainda há muito a se aprender (sem desmotivar o aluno) e determinar metas realistas para serem alcançadas (HARMER, 1991).

O questionário demonstrou que a maioria dos alunos no final do curso de inglês ficaram próximos deste nível; no entanto, os dados demonstraram o pouco envolvimento dos alunos fora de sala de aula.

2.4.6. Adulto avançado

O estudante deste nível é frequentemente motivado, apesar de não perceber o quanto evoluiu por ter a impressão de não estar aprendendo nada de “novo”; entretanto, entende que continuar aprendendo é a

melhor maneira de colocar em prática o conhecimento que eles já sabem.

Aprendizes em dificuldade compartilham algumas crenças e suposições sobre a aprendizagem de línguas e sobre sua própria capacidade de aprender, e têm algumas características em comum. Eles encontram dificuldades específicas para se colocar no lugar de aprendiz, daquele que não tem o saber e que erra; desenvolvem justificativas diversas para seu fracasso; não são capazes de elaborar uma auto avaliação justa; têm uma relação conflituosa com as práticas de avaliação; frequentemente tiveram experiências com a situação de aprendizagem (de língua ou outra) ou contatos verdadeiramente traumáticos com os anglo fonemas (BRUN, 2003).

2.5 A faixa etária dos discentes em Comércio Exterior

O grupo de alunos que frequenta o curso de Comércio Exterior na Fatec Zona Leste e que fez parte da pesquisa é majoritariamente composto por jovens adultos na faixa entre 20 a 30 anos. Eles possuem um perfil de aprendizagem que se encaixa entre adolescentes e adultos e indica o tipo de motivação que possuem para o estudo da língua inglesa. Podem apresentar alta motivação no início do curso e perder parte dessa motivação ao longo do curso por conta de sua percepção do entorno, de seu processo de aprendizagem e de suas dificuldades pessoais.

2.5. Compreendendo o cérebro no estudo de línguas

Como citado ao longo do artigo, o aprendizado dos estudantes de diferentes faixas etárias pode apresentar resultados mais ou menos eficazes, dependendo dos aspectos motivacionais que os envolvem. Além da motivação, outros elementos podem interferir no processo de aprendizagem. De acordo com o artigo “Understanding the Brain: The Birth of a Learning Science”, da Organisation for Economic Co-operation and Development, outros fatores que estão relacionados ao desenvolvimento do cérebro para aprimorar o aprendizado são a qualidade das relações sociais, a qualidade do sono, a alimentação e a interação com o meio que impactam no processo de aprendizagem do aluno. (OECD, 2008).

Dentre as emoções positivas impactantes no aprendizado, reações positivas e acolhedoras são motivadoras naturais que incitam um estudante a aprender. Assim, o professor que age como agente mediador pode propiciar um ambiente adequado para a compreensão da linguagem. O contexto propício permite que o cérebro reaja bem (OECD, 2008). Dessa forma, podemos observar que os recentes estudos sobre o funcionamento do cérebro confirmam a relação entre o fator motivacional de um estudante e atitudes adequadas ao sucesso nos estudos, incluindo o estudo de línguas estrangeiras. Ainda relacionado ao estudo, o texto da OCDE afirma que o cérebro precisa compreender sons (fonética) e também os significados de falas e textos (semântica) para adentrar o universo da linguagem (OECD, 2008), e compreender como ambos processos funcionam, facilita o processo de aprendizagem das línguas.

É possível observar, a partir do texto Understanding the Brain, que as questões envolvendo a aprendizagem e seus possíveis percalços (o que pelo senso comum é chamado de *dificuldade*) pode ter vários viéses. Compreender como o cérebro age em diferentes contextos e os aspectos que envolvem, tais como a função cognitiva, memória e redes neurais pode trazer elementos que apontam

tanto para como a aprendizagem funciona, como para a identificação de métodos de ensino eficazes e direcionados para alunos que se percebem como tendo dificuldades. Tais informações, quando usadas para o benefício dos aprendizes, podem melhorar o desempenho dos estudantes. (OECD, 2008).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

De acordo com Marconi e Lakatos (2003), a metodologia exploratória é empregada uma vez que o tema abordado é pouco explorado, por isso é necessário que tenha um aprofundamento considerável na pesquisa em questão. Esse método serve como auxílio para formulação de hipóteses e realiza explicações precisas da situação para que seja possível descobrir as ligações existentes entre suas informações e seus componentes. Toda pesquisa exploratória é considerada uma pesquisa qualitativa, ou seja, ela busca entender neste artigo o ponto de vista dos alunos em relação a língua inglesa, trazendo textos com embasamento teórico para justificar os motivos de tais problemas.

O questionário é construído por perguntas, sendo estas problemáticas ou não, empregado para a coleta de dados que servirão como base para a pesquisa. O questionário foi utilizado como instrumento neste trabalho para mapear a principal problemática da pesquisa e criar hipóteses em relação às dificuldades que foi respondida pelos alunos do respectivo curso e faculdade abordadas pelo artigo (MARCONI; LAKATOS, 2003).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Pesquisa realizada (questionário) com os alunos do curso superior de Comércio Exterior do V e VI semestres

Entre julho de 2019 e julho de 2020, foram feitas pesquisas com alunos do quinto e sexto semestres do curso superior de Tecnologia em Comércio Exterior da Fatec Zona Leste, tendo como objetivo recolher dados sobre quais são as dificuldades dos alunos de Comércio Exterior nos semestres finais em aprender uma língua estrangeira. Tal recolhimento de dados foi realizado por intermédio de um questionário que procura conhecer qual a percepção do aluno sobre as dificuldades na aprendizagem de inglês na faculdade. Foram feitas duas pesquisas com diferentes turmas do quinto e sexto semestres. A primeira pesquisa foi feita com uma turma do sexto semestre do turno da tarde entre julho e dezembro de 2019 e, a segunda pesquisa foi feita com os alunos do quinto e sexto semestres de 2020 ocorrida entre março e julho do mesmo ano. Para os alunos participantes da segunda pesquisa, foi pedido para que eles levassem em consideração somente as experiências que eles obtiveram nas aulas presenciais antes da pandemia de Coronavírus ocorrida em 2020.

Figura 1: Questão 01. Como aluno, como considera seu grau de dificuldade em inglês?

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras (2020).

Figura 2: Questão 02. Você dispensou algum nível de inglês ao fazer o exame de proficiência no início do curso?

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras (2020).

Figura 3: Questão 03. Quais semestres você cursou durante o período do curso? (Por gentileza, assinalar todas as matérias de Inglês que você concluiu).

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras (2020).

Figura 4: Questão 04. Você ingressou em alguma escola de idiomas anteriormente/paralelo a faculdade?

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras (2020)

Figura 5: Questão 05. Quantos dias da semana você como estudante dedica ao aprendizado de inglês fora da sala de aula?

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras (2020).

Figura 6: Questão 06. Quantas horas aproximadas você estuda o inglês, nos dias da semana que se dedica fora da sala de aula?

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras (2020).

Figura 7: Questão 07. Faixa etária do estudante:

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras (2020).

Figura 8: Questão 08. Considera sua maior dificuldade em (Permitido assinalar mais de uma alternativa).

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras (2020).

Esta primeira pesquisa foi respondida por 13 alunos, sendo que a maioria das pessoas neste grupo

possuem faixa etária entre 20 a 30 anos, totalizando 92%, enquanto que 8% se declaram ter acima de 41 anos. De acordo com os alunos, 77% dizem ter pouca dificuldade ou dificuldade mediana, ao contrário de 23% que afirmam ter muita dificuldade ao aprender o idioma. Estes números desmistificam a imagem do senso comum de que muitos estudantes consideram a aprendizagem da língua inglesa como sendo difícil, mas aponta para uma faixa de estudantes que afirmam ter dificuldade e que, portanto, requerem atenção.

Quanto ao conteúdo abordado no aprendizado do idioma, o grupo declara que pronúncia e gramática são as duas maiores dificuldades. Os dados também apontam que 42% dos alunos afirmam ter dispensado alguma matéria de inglês, demonstrando possuir conhecimentos prévios do idioma. Dos 13 alunos presentes no grupo I, 8 alunos alegam terem ingressados no nível básico (inglês I ao IV) e 5 alunos ingressaram no nível pré-intermediário (inglês V ao XI) apontando a necessidade de fornecer aos alunos os níveis posteriores como forma de elevar o grau de conhecimento dos alunos até o nível intermediário B1, e de que a maioria dos alunos entraram no nível básico.

Todos os alunos que participaram desta pesquisa afirmam que cursaram os dois últimos semestres de inglês. O grupo I finalizou, entre o período de tempo em que a pesquisa foi realizada, o curso de inglês dentro da faculdade. 55% dos alunos afirmam que ingressaram em alguma escola de idioma anteriormente ou paralelamente à faculdade. Quanto ao esforço em aprender fora das aulas, 38% dos alunos afirmam que não se dedicam ao idioma, enquanto que 62% dizem que dedicam seu tempo em estudar o idioma fora das aulas proporcionadas pela instituição toda semana. Quanto ao tempo de aprendizado, 46% afirmam estudar menos de uma hora, enquanto que 54% dizem estudar entre 1 a 2 horas.

Os dados demonstram que a maioria dos alunos se dedicam a estudar o idioma fora da sala de aula, porém, os alunos afirmam possuir dificuldade em gramática e pronúncia. Há que se pesquisar, futuramente, o papel da gramática no aprendizado do inglês como língua estrangeira e em que medida podem se constituir em obstáculos para o desenvolvimento global dos alunos.

Tendo em vista que foram feitas duas pesquisas com turmas diferentes, seguiremos abaixo com a segunda pesquisa feita com alunos do curso de Comércio Exterior do quinto e sexto semestres, entre janeiro e julho de 2020.

Figura 9: Questão 01. Como aluno, como considera seu grau de dificuldade em inglês?

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras (2020).

Figura 10: Questão 02. Você dispensou algum nível de inglês ao fazer o exame de proficiência no início do curso?

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras (2020).

Figura 11: Questão 03. Quais semestres você cursou durante o período do curso? (Por gentileza, assinalar todas as matérias de Inglês que você concluiu).

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras (2020).

Figura 12: Questão 04. Você ingressou em alguma escola de idiomas anteriormente/paralelo a faculdade? (Se você respondeu afirmativamente à questão 4, siga para a 5 e a 6. Se respondeu negativamente, siga para a 7).

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras (2020).

Figura 13: Questão 05. Se você cursou uma escola de idiomas, qual nível você entrou? (Caso tenha respondido afirmativamente à questão 4).

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras (2020).

Figura 14: Questão 06. Se você cursou uma escola de idiomas, qual nível está atualmente? (Caso tenha respondido afirmativamente à questão 4).

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras (2020).

Figura 15: Questão 07. Quantos dias da semana você como estudante dedica ao aprendizado de inglês fora da sala de aula por semana?

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras (2020).

Figura 16: Questão 08. Quantas horas aproximadas você estuda o inglês, nos dias da semana que se dedica fora da sala de aula?

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras (2020).

Figura 17: Questão 09. Faixa etária do estudante:

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras (2020).

Figura 18: Questão 10. Considera sua maior dificuldade em (Permitido assinalar mais de uma alternativa):

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras (2020).

Nesta segunda pesquisa, foram acrescentadas duas perguntas quanto ao nível dos alunos quando

entraram em uma escola de idiomas fora da faculdade, a fim de mapear com maior precisão o aprendizado dos alunos, e foi acrescentada na Questão 10 a alternativa Audição, pois muitos alunos deste segundo grupo se queixavam informalmente de ter dificuldades com Audição.

O grupo II é composto por 45 alunos, e foi registrado que 95,6% possuem idade entre 20 a 30 anos, ao passo que 4,4% afirmam estar acima dos 31 anos.

Segundo a resposta dos alunos, 73,3% dizem ter pouca dificuldade ou dificuldade mediana ao aprender o idioma, em contrapartida dos 26,7% que declararam ter muita dificuldade, assemelhando-se às respostas do grupo I. As maiores dificuldades deste grupo são conversação e gramática.

Os dados também apontam que 42,2% dos alunos afirmam ter dispensado alguma disciplina de inglês. Neste segundo grupo, como temos alunos do quinto e sexto semestres, a maioria dos alunos declaram que cursaram as disciplinas do Inglês VII e VIII (4º semestre) aos níveis anteriores, observando que, foram poucos os alunos que cursaram o Inglês IX e X (5º semestre) e Inglês XI (6º semestre). Observando os dados, 40% dos alunos afirmam terem cursado uma escola de idiomas fora da faculdade, sendo que, quando esses alunos entraram no curso 73,7% estavam no nível básico, 21,1% no intermediário e 5,3% no avançado. Atualmente, estes mesmos alunos afirmam que 10,5% continuam no básico, 63,2% no intermediário e 26,3% no avançado curso de idiomas.

Isso demonstra que a maioria dos alunos conseguiram elevar seu nível na língua inglesa dentro do curso de idiomas fora da faculdade. Quanto ao aprendizado fora da sala de aula 11,1% dos alunos dizem não se dedicar ao aprendizado da língua estrangeira, ao contrário dos 88,9% que dizem se dedicar durante a semana. 54,4% afirmam que estudam a língua inglesa mais de uma hora nos dias da semana.

Observamos que os alunos deste grupo também se envolvem com frequência no aprendizado da língua inglesa, tendo como dificuldades apontadas a conversação e a gramática.

5. CONCLUSÃO

As respostas dos alunos da pesquisa apontam que a maioria dos alunos, durante o curso de Tecnologia de Comércio Exterior, conseguiram alcançar o nível intermediário, afirmando possuir pouca dificuldade ao lidar com o aprendizado da língua inglesa tanto dentro quanto fora da sala de aula. Podemos fazer uma reflexão de que tal progresso pode ter se dado por vários estímulos, externos e internos, e o fator motivação, que pode tê-los ajudado. Quando falamos em motivação, este diz respeito ao interesse do aluno em aprender o idioma, seja esta uma motivação intrínseca ou extrínseca. Devemos, também, lembrarmos-nos que o curso abrange, em sua maioria, jovens adultos com motivação e características específicas dessa faixa etária. Os alunos deste nível, B1, possuem um conhecimento intermediário do idioma, podendo, ainda, progredir até no nível avançado, caso desejem continuar seus estudos na língua estrangeira.

A motivação de jovens adultos pode começar alta em níveis iniciais e diminuir ao longo do curso, dependendo das circunstâncias, do processo de aprendizado e das dificuldades pessoais enfrentadas pelos estudantes. Além disso, de acordo com as discussões sobre o funcionamento do cérebro, percebe-se que alimentação, horas de sono, relações sociais e com o meio ambiente também influenciam o aprendizado e, portanto, a maneira como os alunos veem seu progresso e as dificuldades encontradas.

Para a conclusão deste trabalho, de acordo com a apuração das duas pesquisas realizadas entre os dois

grupos de alunos, os estudantes, jovem adultos, que compõem a maioria dos entrevistados, afirmam que possuem pouca dificuldade ou dificuldade mediana no estudo da língua inglesa. O grupo I não foi questionado em qual nível de inglês estava, porém, 42% afirmam que dispensaram algum nível de inglês na disciplina do respectivo curso, 55% declararam que cursaram escola de idiomas anteriormente ou paralelo à faculdade, e o grupo I conseguiu concluir todas as disciplinas da língua inglesa.

Levando-se em consideração que a proposta da língua inglesa é levar o aluno até o nível intermediário, supõe-se que estes alunos atingiram o nível desejado. Quanto ao grupo II, as respostas se assemelham ao grupo I, sendo que 73,3% declaram que possuem dificuldade mediana ou pouca dificuldade, 42,2% dispensaram alguma disciplina devido ao nível que possuíam do idioma, e 63,2% encontram-se no nível intermediário. Supõe-se, pela apuração dos dados, que os alunos de ambos os grupos progrediram de nível na língua inglesa devido ao estímulo constante que estes presenciaram durante o processo de aprendizagem. Os grupos I e II afirmam que entre as maiores dificuldades está a gramática.

Quanto à motivação, o grupo I afirma que 62% se dedicam ao estudo do idioma fora da sala de aula e 54% diz que estudam de 1 hora a 2 horas. O grupo II declara que 88,9% estudam o idioma fora de ambiente escolar e 54,4% afirma que estudam o idioma de 1 hora a 2 horas. Como foi apurado que a maioria dos alunos, em ambos os grupos, estão no nível intermediário e que se dedicam ao aprendizado do idioma fora da sala de aula, isto diz muito sobre a motivação e comprometimento dos alunos. Eles possuem bastante conhecimento e podem aprender coisas novas.

Concluimos que, os alunos de ambos os grupos são, no geral, motivados e progridem no estudo da língua inglesa. A gramática inglesa, apontada por ambos os grupos como uma dificuldade, por ser diferente da gramática portuguesa, pode gerar obstáculos ao aluno, principalmente se este pensar comparativamente, sem ambientar a sua produção comunicativa no contexto do idioma estudado. Há de se pesquisar futuramente quais métodos e modos de estudo facilitariam a compreensão e o aprendizado dos alunos ao estudarem a gramática inglesa.

AGRADECIMENTOS

Gostariamos de agradecer imensamente a orientadora Dra. professora Mônica Éboli De Nigris por ter nos guiado e instruído para a realização deste artigo.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Questão 01. Como aluno, como considera seu grau de dificuldade em inglês?

Figura 2 – Questão 02. Você dispensou algum nível de inglês ao fazer o exame de proficiência no início do curso?

Figura 3 – Questão 03. Quais semestres você cursou durante o período do curso? (Por gentileza, assinalar todas as matérias de Inglês que você concluiu).

Figura 4 – Questão 04. Você ingressou em alguma escola de idiomas anteriormente/paralelo a faculdade?

Figura 5 – Questão 05. Quantos dias da semana você como estudante dedica ao aprendizado de inglês

fora da sala de aula?

Figura 6 – Questão 06. Quantas horas aproximadas você estuda o inglês, nos dias da semana que se dedica fora da sala de aula?

Figura 7 – Questão 07. Faixa etária do estudante:

Figura 8 – Questão 08. Considera sua maior dificuldade em (Permitido assinalar mais de uma alternativa).

Figura 9 – Questão 01. Como aluno, como considera seu grau de dificuldade em inglês?

Figura 10 – Questão 02. Você dispensou algum nível de inglês ao fazer o exame de proficiência no início do curso?

Figura 11 – Questão 03. Quais semestres você cursou durante o período do curso? (Por gentileza, assinalar todas as matérias de Inglês que você concluiu).

Figura 12 – Questão 04. Você ingressou em alguma escola de idiomas anteriormente/paralelo a faculdade? (Se você respondeu afirmativamente à questão 4, siga para a 5 e a 6. Se respondeu negativamente, siga para a 7).

Figura 13 – Questão 05. Se você cursou uma escola de idiomas, qual nível você entrou? (Caso tenha respondido afirmativamente à questão 4).

Figura 14 – Questão 06. Se você cursou uma escola de idiomas, qual nível está atualmente? (Caso tenha respondido afirmativamente à questão 4).

Figura 15 – Questão 07. Quantos dias da semana você como estudante dedica ao aprendizado de inglês fora da sala de aula por semana?

Figura 16 – Questão 08. Quantas horas aproximadas você estuda o inglês, nos dias da semana que se dedica fora da sala de aula?

Figura 17 – Questão 09. Faixa etária do estudante:

Figura 18 – Questão 10. Considera sua maior dificuldade em (Permitido assinalar mais de uma alternativa)

REFERÊNCIAS

ABREU, A. S. (2013). **Linguística Cognitiva** (Primeira Edição ed.), 16-17, 97-106; Cotia, São Paulo: Ateliê Editorial.

BRUN, M.. (jul-dez. de 2003). **Dificuldades de aprendizagem na língua e meios de intervenção**. Sitientibus (N.29), 105-117;. Acesso em 23 de Agosto de 2019, disponível em <http://www2.uefs.br:8081/sitientibus/pdf/29/dificuldades_na_aprendizagem_de_linguas.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2020.

COOK, Guy. **Applied Linguistics**. Oxford: Oxford University Press, 2003.

FRIEDRICH, GERHARD; PRESS, GERHARD. **“Ciência do aprendizado “In: Revista Mente e Cérebro: Como o cérebro aprende**. Brasil: Duetto Editorial, Edição Especial, s/d, p.7-11.

HARMER, Jeremy. **“Why do people learn languages?”** In: *The practice of English Language*

Teaching (new edition). Essex/ England: Longman Group, 1991, p 1-10.

LAKATOS, EVA; MARCONI, MARINA. **Fundamentos de Metodologia Científica**. Ed. 5°. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2003.

OECD. (15 de Maio de 2008). **Understanding the Brain**. Acesso em 31 de Outubro de 2020, disponível em OECD ORGANIZATION: <<https://www.oecd.org/site/educeri21st/40554190.pdf>>.